

Monika T. Wicki

Teilhabe und soziale Inklusion – Europäische Praxis und Forschungsperspektiven im Gespräch Tagungsbericht

Zusammenfassung

Mit der Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention (BRK) durch die Schweiz wurde von politischer Seite das Versprechen abgegeben, künftig mehr für die Inklusion von Personen mit Behinderungen zu tun. Wie weit die Umsetzung der BRK vorangeschritten ist, welche Chancen sie bietet und welche Schwierigkeiten und Herausforderungen zu bewältigen sind, wurde an der Tagung «Teilhabe und soziale Inklusion» Anfang Mai 2015 an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) zwischen Forschenden, Fachpersonen aus der Praxis und Menschen mit Behinderungen diskutiert.

Résumé

Avec la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) par la Suisse, une promesse a été faite au niveau politique, celle de s'engager davantage, à l'avenir, pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Début mai 2015, deux journées de réflexion sur la participation et l'inclusion sociale («Teilhabe und soziale Inklusion») de ces personnes ont eu lieu à la Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée (HfH) de Zurich. Le but de ces journées était de permettre à des chercheurs, des spécialistes issus de la pratique et des personnes en situation de handicap d'aborder un certain nombre de questions en lien avec la convention: les participants ont ainsi eu l'occasion de se demander quel est le degré de mise en œuvre de la CDPH et de réfléchir non seulement aux améliorations qu'elle apporte mais aussi aux difficultés et aux défis qu'il s'agit de surmonter dans ce domaine.

Mit der Ratifizierung der BRK besteht in der Schweiz eine gesetzliche Grundlage, die über das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) hinausgeht. So ist zum Beispiel im BehiG zwar der hindernisfreie Zugang zu Gebäuden erwähnt, doch muss dies erst dann umgesetzt werden, wenn ein Gebäude renoviert wird. Im Gegensatz dazu ist die Forderung in der BRK absolut. Das heisst, wenn kein hindernisfreier Zugang vorhanden ist, kann das Recht dazu eingefordert werden. Der Schutz vor Diskriminierung im Bereich Arbeit besteht gemäss BRK nicht nur für öffentliche Betriebe, sondern auch in privaten Unternehmen. Weiter unterscheiden sich BehiG und BRK im Hinblick auf die

Umsetzung: Während im BehiG keine Hinweise dazu zu finden sind, wird in der BRK unter anderem die Konferenz der Vertragsstaaten genannt, ein Ausschuss zur Überwachung der Umsetzung.

Welche Chancen die BRK der Schweiz bietet und welche Schwierigkeiten und Herausforderungen zu bewältigen sind, wurde an der zweitägigen Tagung im Mai 2015 an der HfH unter Beteiligung zahlreicher Selbstvertreterinnen und -vertreter sowie Angehöriger, Fachpersonen und Forschender diskutiert. Im vorliegenden Bericht werden die Präsentationen und Diskussionen der Tagung entlang ausgewählter Themen zusammengefasst.

Zugänglichkeit

Neben dem hindernisfreien Zugang zu Gebäuden wird in einer digitalisierten Gesellschaft auch der barrierefreie Zugang zum Internet gefordert (BRK, Art. 9). Doch die dafür notwendigen Standards werden nur unzureichend umgesetzt: Von Schweizer Websites sind weniger als ein Prozent für Menschen mit sensorischen oder motorischen Behinderungen barrierefrei verfügbar. Noch schlechter steht es um die Zugänglichkeit des Internets für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen: Es gibt so gut wie keine Websites, deren Darstellung und Bedienung für diese Zielgruppe optimiert wurde. Im Projekt «Einfach Surfen» der Fachhochschule Nordwestschweiz wurde der Handlungs- und Entwicklungsbedarf erhoben, und es wurden Richtlinien zur Gestaltung von barrierefreien Websites (Web-Accessibility für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen) erarbeitet. In einer Pilotphase wurden exemplarisch drei Websites umgesetzt und mittels User-Tests überprüft (Antener, Bolting & Calabrese, 2014). Eines dieser Projekte war «insiemePLUS», eine Plattform von insieme Schweiz, der Dachorganisation der Elternvereine für Menschen mit einer geistigen Behinderung, auf der sich auch Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung ausdrücken und austauschen können.

Neben dem hindernisfreien Zugang zu Gebäuden wird in einer digitalisierten Gesellschaft auch der barrierefreie Zugang zum Internet gefordert.

Die Durchsetzung des Rechtsanspruches auf Barrierefreiheit bedingt, dass die Gesellschaft für das Thema sensibilisiert ist. Auch müssen Personen mit Behinderung über Medienkompetenz verfügen, um das

Internet sinnvoll nutzen zu können. Daher sind auch angemessene Bildungsangebote gefragt.

Unabhängige Lebensführung und Teilhabe an der Gemeinschaft

Menschen mit Beeinträchtigungen sollen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben. Der Zugang zu gemeindenahen Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen sollte gewährleistet sein, einschliesslich der persönlichen Assistenz (BRK, Art. 19).

Die statistischen Angaben, welche die Lebens- und Wohnsituation der Personen mit Behinderungen in der Schweiz erfassen, fehlen derzeit noch. Der Assistenzbeitrag ist nur in wenigen Kantonen eingeführt. Es fehlen zudem Angebote unterschiedlicher Wohnformen. Deshalb leben viele Personen mit Behinderungen in Institutionen.

Mit Personenzentrierter Zukunftsplanung kann die Lebensqualität dank individuell angepasster Unterstützung verbessert werden. Personenzentrierte Planungen sind hilfreich bei Übergängen, wie beispielsweise von der Schule in das Berufsleben, beim Auszug aus dem Elternhaus, bei der Pensionierung oder für den Umzug ins Altersheim. Im Zentrum der Planung steht die Person mit ihren Wünschen und Träumen, mit ihren Zielen und Plänen, mit ihren Fähigkeiten und Gaben und mit ihrem individuellen Bedarf an Unterstützung. Auf dieser Basis wird ein Plan erstellt und gemeinsam mit dem Unterstützterkreis auf der individuellen, organisationalen, regionalen Ebene umgesetzt und wenn nötig auch auf der politischen Ebene eingebracht (Wicki, Adler & Koenig, 2010).

Technologien können eine selbstbestimmte Lebensführung unterstützen. An der Zuyd Hochschule in Maastricht wurde

mit «BlueAssist» eine soziale Innovation für alle Bürgerinnen und Bürger entwickelt. Mit einer guten Vorbereitung können Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung mit «Blue Assist» unterwegs sein. Blue Assist ist ein Symbol, das der Bevölkerung bekannt ist und für «Ich habe eine Frage, könnten Sie mir helfen?» steht. Das Symbol kann auch auf dem Handy verwendet werden und durch die App werden Personen unterstützt (BlueAssist, 2015). Doch um solche technischen Hilfsmittel zu nutzen und Neuerungen umsetzen zu können, braucht es sowohl finanzielle Unterstützung durch den Bund als auch eine internationale Zusammenarbeit.

Arbeit

Menschen mit Behinderungen haben das gleiche Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen. Sie sollen dieselben Chancen und denselben Lohn für gleichwertige Arbeit erhalten (BRK, Art. 27). Um dies zu erreichen, werden Menschen mit einer Beeinträchtigung, die in der Privatwirtschaft arbeiten möchten, durch die Stiftung Züriwerk mit dem Ansatz «Supported Employment» unterstützt und begleitet. Dieser Ansatz zielt darauf ab, zunächst einen geeigneten Arbeitsort zu finden und dann die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Stärken der Menschen zum Tragen kommen können. Nach dem Grundsatz «first place – then train» werden die arbeitsrelevanten Fähigkeiten direkt im ersten Arbeitsmarkt trainiert (Doose, 2007). Nach einer Abklärungsphase, der Suche nach einer Tätigkeit, die den Fähigkeiten und Wünschen der suchenden Person entspricht, wird eine begleitete Schnupperzeit in einem Betrieb absolviert. Passt die Arbeitsstelle, werden die Vertragsbedingungen (Pensum, Lohn etc.) ausgehandelt und ein massgeschneidertes Coaching vereinbart.

Die Stiftung Züriwerk arbeitet mit über 100 Partnerbetrieben zusammen. Weil die anfänglichen Arbeitsverträge wie auch die Anstellung eines Job Coachs über die Stiftung Züriwerk laufen, wird der Partnerbetrieb entlastet. Wenn möglich und sinnvoll wird eine Direktanstellung im Betrieb angestrebt. Mit diesem Vorgehen kann die Selbstständigkeit der Person gefördert werden und auch Personen mit stärkeren Einschränkungen erhalten die Möglichkeit, in der Privatwirtschaft Fuss zu fassen.

Menschen mit Behinderungen haben das gleiche Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen.

Ein eigenes Unternehmen gründete das «Dream-Team am Bach» im Jahr 2008. Das Dream-Team ist ein Dienstleistungsunternehmen von zwei Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung. Im Angebot sind Reinigungsarbeiten sowie Tier- und Haussitting. Auch werden auf dem Wochenmarkt regelmässig selbstgefertigte Produkte (Postkarten, Geschenke) angeboten. Bei der Buchhaltung und auch bei Behördengängen wird das Team durch Pro Infirmis unterstützt.

Deutlich wird in der Diskussion, dass es einerseits zu wenig attraktive Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt und andererseits zu viele Angebote gibt, die über Institutionen und Organisationen der Behindertenhilfe laufen. Zudem ist nicht geklärt, wer die Begleitung und den Job-Coach finanziert. Es sollte für alle mit Bedarf möglich sein, eine Assistenz einzustellen. Ebenso müssen die Personen mit Behinderungen darin gestärkt werden, ihre Bedürfnisse mitzuteilen und eigene Entscheidungen zu fällen.

Gesundheitsorge

Artikel 25 der BRK beschreibt das Recht auf den Genuss des erreichbaren Höchstmasses an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund einer Behinderung. Die Schweizer Studie Palcap zeigt: In den Wohnheimen der Behindertenhilfe wird nach Einschätzung der Betreuenden für 12 % der Bewohnerinnen und Bewohner eine fachpsychologische Betreuung bzw. für 26 % eine fachpsychiatrische Betreuung benötigt, aber nur 9 % bzw. 24 % erhalten diese auch. Auch liegt das Sterbealter in den Wohnheimen der Behindertenhilfe im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung rund 25 Jahre tiefer. Bei Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung wird am Lebensende zudem häufiger als bei Personen mit einer anderen Beeinträchtigung auf künstliche Ernährung und Beatmung verzichtet (Wicki & Meier, 2015; Steinle, 2015).

Eine besondere Herausforderung ist es, wenn Personen Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt sind.

Eine bedürfnis- und behindertengerechte sowie gleichwertige medizinische Versorgung bedeutet nicht einfach für alle das Gleiche, sondern für alle das, was für ihre Bedürfnisse wichtig ist. Um die psychiatrische Grundversorgung zu gewährleisten, wird daher eine aufsuchende, ambulante, nutzerangepasste Behandlung und Krisenintervention benötigt, bei welcher der «triadische» Einbezug aller involvierten Personen (Betroffene, Angehörige, Fachperson) bei der Behandlung, der Versorgung und darüber hinaus im Zentrum steht. Angestrebt wird auch eine Entstigmatisierung der Erkrankung durch die «Inklusion» der

psychiatrischen Angebote (Klinik) in die gewöhnlichen Spitäler (Daur, 2015).

Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung nehmen Schmerzen sehr unterschiedlich wahr und äussern sich oft kaum, wenn sie krank sind. Daher ist es wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte aktiv nach Krankheiten suchen und die gesundheitlichen Risiken einer spezifischen Beeinträchtigung kennen. Die Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten ist unentbehrlich, um zu angemessenen Diagnosen zu kommen, auch dann, wenn die Kommunikation stark eingeschränkt oder erschwert ist. Es muss daher mit einem höheren Zeitaufwand gerechnet werden (Brem, 2015). Richtlinien und Grundlagen bieten auch das Europäische Manifest «Minimale Bedingungen für die Gesundheitsfürsorge von Menschen mit geistiger Behinderung» (2003), die Potsdamer Forderungen der Bundesvereinigung Lebenshilfe (2009) sowie das Merkblatt der Gruppe «wir für uns» (o. J.). Fachpersonen, die mit Personen mit Behinderungen arbeiten, sollten auf diese vorbereitet und psychologisch und heilpädagogisch geschult werden.

Diskussion

Eine besondere Herausforderung ist es, wenn Personen Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt sind. Ob Menschen mit Behinderungen zugleich über Migrationserfahrungen verfügen, weiblich sind oder ob sie einfach alt werden: Viele Menschen erleben Diskriminierungen aufgrund vielfältiger gleichzeitiger Ursachen.

Bei Personen mit einem Migrationshintergrund können Sprach- und Kommunikationsbarrieren und der mangelnde Einbezug ihrer Lebenswelten zu Schwierigkeiten beim Feststellen des mutmasslichen Willens und beim Fördern von Selbstbestimmung führen

(Domenig & Cattacin, 2015; Domenig, Cattacin & Radu, 2015). Stark vermindertes Sehen und Hören im Alter kann zu Einschränkungen in Orientierung und Mobilität, Kommunikation und beim Zugang zu Informationen führen, denn die gegenseitige Kompensation der Sinne wird geringer. Bei Multimorbidität führt eine Hör- und Sehbehinderung im Alter oft zu Resignation, Depression, Rückzug oder auch zu Suizidalität. Umso wichtiger sind eine angemessene Rehabilitation und auch die sehbehindertenspezifische psychologische Beratung. Doch gerade die Finanzierung der Rehabilitation ist im AHV-Alter problematisch. Bei Hörgeräten werden im AHV-Alter geringere Leistungen ausgerichtet als bei IV-Bezüglern, es wird nur ein Teil der Rehabilitationsleistungen (Orientierung & Mobilität, Low Vision, Lebenspraktische Fertigkeiten oder Braille) finanziert und es gibt nur noch eine einfache Hilflosenentschädigung. Hilfreich wäre es, heilpädagogische Massnahmen in den Katalog der Leistungserbringer mit Krankenkassen-Anerkennung aufzunehmen (Spring, 2012; Adler & Wohlgensinger, 2014; Spring & Aeschbach, 2015; Heussler & Seibl, 2015).

In der BRK wird von grundsätzlich autonomen und urteilsfähigen Personen ausgegangen, die aufgrund der Wechselwirkung zwischen Schädigung und Umwelt in ihren Aktivitäten und Partizipationsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Die Heil- und Sonderpädagogik aber geht von Menschen aus, die auf Unterstützung angewiesen sind, die nicht voll autonom und urteilsfähig sind und Begleitung brauchen. Auch Heil- und Sonderpädagoginnen und -pädagogen sind daher gefordert, ihre Haltung und Arbeitsweise zu überdenken, gegebenenfalls zu verändern und Barrieren zu reduzieren (Liesen, Wolfisberg & Wohlgensinger, 2012; Wohlgensinger, 2014).

Durch das zivilgesellschaftliche Monitoring, an dem der Staat, die Zivilgesellschaft und die Forschung beteiligt sind, wird die Umsetzung der BRK beobachtet. Bis Mai 2016 soll die Schweiz, unter Einbezug der betroffenen Personen und der Verbände, einen Staatenbericht erstellen. Gleichzeitig wird ein Schattenbericht durch die Verbände und Vereine aus dem Behindertenwesen und den betroffenen Personen bzw. den Expertinnen und Experten mit Behinderung verfasst. Aus diesen Berichten und der Evaluation des BehiG können Forderungen abgeleitet und gestellt werden und in eine nationale Behindertenpolitik einfließen.

Über die BRK wird in den Medien nur wenig berichtet und die Stimme der Menschen mit Behinderungen kommt darin kaum vor.

Ausblick

Über die BRK wird in den Medien nur wenig berichtet und die Stimme der Menschen mit Behinderungen kommt darin kaum vor. Doch es ist wichtig, dass sowohl die Menschen mit Beeinträchtigungen als Expertinnen und Experten in eigener Sache als auch die Zivilgesellschaft gut informiert sind und an der Umsetzung der BRK beteiligt werden. Sie werden diese einfordern und die Massnahmen zur Umsetzung der BRK letztlich tragen müssen. Wichtig dabei ist, dass die von unterschiedlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen betroffenen Personen «gemeinsam an einem Strick ziehen». Dies zeigte die Podiumsdiskussion zur Frage «Inklusion nur für Personen mit leichter Behinderung?» deutlich.

Bei der Organisation der inklusiven Tagung tauchten zahlreiche Herausforderungen auf: sei es ausreichend Platz für Rollstühle zu schaffen, komplexe Inhalte zwar

in Leichte Sprache zu fassen und doch in die Tiefe zu gehen oder eine gemeinsame Diskussionskultur zu entwickeln. Sich diesen Herausforderungen zu stellen, vielfältige Kommunikationsformen zu nutzen, die Leichte Sprache weiterzuentwickeln, Barrieren wahrzunehmen und Vorurteile abzubauen, sind Schritte hin zu mehr Inklusion.

Literatur

- Adler, J. & Wohlgensinger, C. (2014). Marsmännchen sind auf der Erde einsam. Strategien von Menschen mit einer Hörsehbehinderung zur Alltagsbewältigung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 1, 6–19.
- Antener, G., Bolting, A. & Calabrese, S. (2014). Easy to Surf – What Makes Websites Accessible to People with Intellectual and Learning Disabilities. In K. Miesenberger, D. Fels, D. Archambault, P. Penaz & W. Zagler (Eds.), *Computers Helping People with Special Needs* (pp. 157–160). Heidelberg: Springer.
- BlueAssist (2015). *Welcome*. <http://www.blueassist.eu/> [Zugriff am 20.08.2015].
- Brem, F. (2015). *Meint Gleichheit für alle das Gleiche?* Beitrag an der Tagung Teilhabe und soziale Inklusion 8./9. Mai 2015. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) vom 13. Dezember 2002, SR 151.3.
- Bundesvereinigung Lebenshilfe (2009). *Potsdamer Forderungen der Fachtagung «Gesundheit fürs Leben» – einer Veranstaltung der Bundesvereinigung Lebenshilfe und der BAG Ärzte für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung*. http://www.lebenshilfe.de/de/themenrecht/artikel/potsdamer_Forderungen.php [Zugriff am 20.08.2015].
- Dauru, A. (2015). *Individuelle und nutzergerechte Gesundheitsversorgung von Menschen mit psychischer Behinderung*. Beitrag an der Tagung Teilhabe und soziale Inklusion 8./9. Mai 2015. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Domenig, D. & Cattacin, S. (2015). *Gerechte Gesundheit. Grundlagen – Analysen – Management*. Bern: Huber.
- Domenig, D., Cattacin, S. & Radu, I. (Hrsg.) (2015). *Vielfältig anders sein: Migration und Behinderung*. Zürich: Seismo.
- Doose, S. (2007). *Unterstützte Beschäftigung: Berufliche Integration auf lange Sicht: Theorie und Methodik und Nachhaltigkeit der Unterstützung von Menschen mit Lernschwierigkeiten durch Integrationsfachdienste und Werkstätten für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt*. Marburg: Lebenshilfe.
- European Association of intellectual disability medicine (2003). *Europäisches Manifest: Minimale Bedingungen für die Gesundheitsfürsorge von Menschen mit geistiger Behinderung*. www.mamh.net/?page_id=189 [Zugriff am 20.08.2015].

- Heussler, F. & Seibl, M. (2015). *Sinnesbehinderung im Alter fachkompetent begegnen*. Beitrag an der Tagung Teilhabe und soziale Inklusion 8./9. Mai 2015. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Liesen C., Wolfisberg C. & Wohlgensinger C. (2012). Heilpädagogik und Menschenrechte? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7–8, 19–24.
- Spring, S. (2012). *Sehbehinderung und Blindheit: Entwicklung in der Schweiz. Eine Publikation zur Frage: «Wie viele sehbehinderte, blinde und hörsehbehinderte Menschen gibt es in der Schweiz?»* Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen SZB. http://www.szb.ch/fileadmin/images/de/downloads/forschung/Factsheet_Zahlen_Sehbehinderung_final.doc [Zugriff am 20.08.2015].
- Spring, S. & Aeschbach, T. (2015). *Jetzt bin ich nicht nur alt, sondern auch noch sehbehindert*. Beitrag an der Tagung Teilhabe und soziale Inklusion 8./9. Mai 2015. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Steinle, C. (2015). Bestürzende Ergebnisse. In Heimen der Behindertenhilfe Schweiz werden Menschen mit geistiger Behinderung in ihrer letzten Lebensphase schlechter behandelt als andere. *Aufbruch, Unabhängige Zeitschrift für Religion und Gesellschaft*, 213, 5.
- Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006, durch die Schweiz ratifiziert am 15. April 2014, in Kraft seit dem 15. Mai 2014 (Behindertenrechtskonvention, BRK), SR 0.109.
- Wicki, M.T., Adler, J. & Koenig, O. (2013). Neue Wege zur Inklusion. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, 26–33.
- Wicki, M.T. & Meier, S. (2015). Mit Leitlinien die Selbstbestimmung stärken? Effekte von Leitlinien auf Palliative Care und Entscheidungen am Lebensende. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 1, 34–45.
- Wir für uns (o.J.). *Was Sie in der Behandlung mit mir beachten sollten*. <http://www.wir-für-uns.ch/31201.html> [Zugriff am 20.08.2015].
- Wohlgensinger, C. (2014). *Behinderung und Menschenrechte: Ein Verhältnis auf dem Prüfstand*. Opladen: Budrich.

Dr. Monika T. Wicki
Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich
monika.wicki@hfh.ch